

中国語を母語とする中上級日本語学習者の電子メールによる依頼 —日本語母語話者と比較して—

史 琨茹

1. はじめに

筆者自身と周りの留学生の経験では、中上級日本語学習者であっても、コミュニケーションを行う際に、誤解を引き起こし、相手を不愉快にさせることがある。日本語レベルが高いと思われても、不適切な表現を使用し、失礼であると思われ、人間関係が悪くなることもよく耳にする(和田ら, 2008)。文法、発音、語彙などの言語能力には大きな問題がないにもかかわらず、中上級学習者の「語用論的能力」の習得が不十分であることがその原因であるように筆者には思われる。清水(2009: p. 11)は、「語用論的能力は、発話や文をその使用者の意図や言語使用の状況的な特徴に関連付け、談話の創造や理解を可能にする能力である」と定義している。そこで、特にJFL(Japanese as a Foreign Language)環境で習得する場合、目標言語で円滑なコミュニケーションを行うには、語彙、文法、発音などの個別の言語能力に加え、状況や対人関係などに応じて言語を適切に使用することができる「語用論的能力」も必要となってくる。本稿では、「目上の相手」「依頼」「文字だけで行うコミュニケーション」の三つの要素を含めた「学生から先生への電子メールにおける依頼」を取り上げ、日本語母語話者(Japanese Native Speaker, 以下、JNSと表記)と比較し、JFL環境での中国語を母語とする日本語学習者(Chinese: Japanese as a Foreign Language 以下、CJFL)の中間言語に見られる電子メールによる依頼の実態を明らかにする。

1.1. 本研究の理論背景

1.1.1. 中間言語仮説

中間言語(interlanguage)とは、Selinker(1972)が提唱した概念である。人間の脳内には潜在的な言語体系があり、第二言語学習者が目標言語を習得していく過程で、目標言語とも学習者の母語とも異なる独自の言語体系が構築され、発達すると、目標言語に向かっていくという仮説を提唱した。この独自の言語体系が中間言語である。それまではこの中間言語を単なる間違い、不正確な表現と考えられていたが、現在では、それ自身、言語体系を持った言語であると考えられている(Ellis, 1997)。

1.1.2. 語用論

山岡ら(2018:p. 9)によると、「語用論とは、言語学の諸部門のなかで、発話の効力が発生するメカニズムを探求する部門である。つまり、話し手は場面、文脈、知識、常識などの情報(コンテキスト)を考慮に入れながら、なんらかの意図を持って発話する。聞き手はコ

ンテキストを考慮しながら、話し手の発した言葉の意味や意図を解釈しようとする。具体的な発話の場面における意味を考察する。すなわち、言葉の使われ方を研究する分野である。」と述べている。

1.1.3. 語用論的能力

Bachman & Palmer (1996) は、言語能力は知識と、知識を運用する能力の両面から成り立つものと考え、コミュニケーション言語能力の構成要素を図1のように定義した。

図1. Bachman & Palmer のコミュニケーション能力のモデル(清水, 2009:9)

この中で、言語能力は「構成能力」と「語用論的能力」2つの要素に分けられている。構成能力は文法能力とテキスト能力の2つの領域に分けられ、語用論的能力は、発語内能力と社会言語能力を含めている。

本研究と関わる語用論的能力は、「発話や文をその使用者の意図や言語使用の状況的な特徴に関連付け、談話の創造や理解を可能にする能力」(清水, 2009:9)である。語用論的能力はさらに「発語内能力」と「社会言語能力」の2つに分けられている。清水(2009:11)の説明によると、発語内能力(機能的知識)の対象には、概念的機能、操作的機能、学習的機能、想像的機能の4つの機能があり、本稿が研究する「依頼」は操作的機能に含まれる道具的機能に分類される。つまり「依頼」は「語用論的能力」の一部と考えることができる。

1.1.4. ポライトネス理論

滝浦(2009)によると、ポライトネスに関する語用論の理論の発端は、グライスの会話の理論に求められると言う。言語哲学者であるグライスは、言語にとっての「意味」と会話を考え、「はっきり言いなさい」という会話の原理を唱えた。しかし、完全にこの原理の下でコミュニケーションが交わされた場合では、会話の「自然さ」あるいは「丁寧さ」から遠ざかることになるのが現実であった。そこで、ロビン・レイコフ(1973)が言語を発話のコンテキストの中で考えるように捉え、言語が実際のコミュニケーションで使われる時には、会話をする時の原理としてもう一つの会話の原理を持っていなければならないものとして

「ポライトに言いなさい」という会話の原理を付け加えた。

1.1.5. Brown & Levinson のポライトネス理論

ジェニー(1998)によると、Brown & Levinson (1978, 1987) のポライトネス理論の基盤は、Goffman (1967) によって提唱された「フェイス」の概念である。田中 (2011) では、「フェイス」というのが、やり取りの参加者が互いに帰する二つの特定の欲求であり、それぞれ自らの行為を邪魔されたくないというネガティブ・フェイスの欲求と認められたいというポジティブ・フェイスの欲求だと説明している。Brown & Levinson (1978, 1987) では、「フェイス」を社会的存在としての人間の誰もが持っている普遍的な願望と捉え、それを満たしたり、脅かしたりする行為の視点からポライトネスの問題を考えた。人は日常コミュニケーションの中、フェイスを侵害することは不可避であり、Brown & Levinson (1978, 1987) はこのように人のフェイスを脅かす行為を「フェイス侵害行為 [Face Threatening Act, FTA]」と定義付けた。本稿で研究する「依頼」についても、言い換えると、依頼をする話し手は、聞き手の行動の自由を邪魔することを避けるつもりがないことを示すことにより、聞き手のネガティブ・フェイスを脅かしていることになる (清水, 2009:p. 103)。「依頼」は FTA 行為の一つであると言える。

Brown & Levinson によるポライトネスとは、円滑なコミュニケーションを行い、人間関係を破壊しないため、相手のフェイスを侵害することに対する軽減的・補償的な言語的配慮のことである (滝浦, 2008)。

1.1.6. ポライトネス・ストラテジー

Brown & Levinson はポライトネスを概ね以下のように5つのストラテジーに分類している。

図 2. FTA をする際に使われる方策 (Brown & Levinson 1987:69)

ポジティブ・ポライトネスとは、聞き手のポジティブ・フェイスに向けられるものである。接近を基にし、相手を同じ集団の一員、友人、あるいは好ましい人として扱うことによって、聞き手の欲求を話し手も望んでいると示すことで、相手のポジティブ・フェイスに配慮するものである (Brown & Levinson, 1987: 70)。それに対しネガティブ・ポライトネスは、主に聞き手の自分の自己決定権などを維持したい、邪魔されたくないという基本的な要求であるネガティブ・フェイスに向けられ、それを補償し、満足させようとするものである。

清水 (2009) によると、「あからさまに」というのが、できるだけ直接的ではっきりと簡潔な仕方で発話をする。「ペンを借りる」というシチュエーションで分かりやすく言えば、

「ペンを貸して。」という言い方になる。「ポジティブ・ポライトネス」は、連帯感や形式張らないこと、親密さなどを表明することであり、「ねえねえ、〇〇ちゃん。そのペン、超カワイイね！貸してくれない？」というような言い方する。「ネガティブ・ポライトネス」は、差し控え、形式張ること、距離などの表明という形をとる。ペンを借りる時の言い方は「あのう、すみませんが、もしペンか何か書くもの余っていたら、1本貸してもらうことはできませんか。」となる。「ほのめかして」は一義的に解釈されない言い方、つまり発話内行為を意図した通りに解釈されない可能性もある言い方である。「あっ、ヤバい。筆箱忘れちゃった。」このような言い方すると、確かにFTAの度合いが軽減されるかもしれないが、文脈の中の意味が認識されない可能性もあるので、発話の目的が実現できないリスクも高いだろう。最後、あまりにもFTAの度合いが大きすぎ、遂行しないことを選ぶのが「FTAをしない」ということである。

本研究では、先生に送る依頼のメール文ということで、メールを送り依頼した時点でもう「FTAをする」となる。しかしながら、先生という目上の人には「あからさまに」依頼しないので、主に図2の「②ポジティブ・ポライトネス」、「③ネガティブ・ポライトネス」と「④ほのめかして」三つのポライトネス・ストラテジーが使用されると考えられる。

1.1.7. わきまへの語用論

井出(2006)では、Brown & Levinsonのポライトネス理論は、話し手が個人の意思より、自分と相手のフェイスを脅かさないように工夫すること(個人主義社会における話し手個人のフェイス)だと主張し、それと違い、こういう時にはこういうもの、と社会で決められているものに従って使うという言語使用を「わきまえ」による言語使用と提唱した。「わきまえとは、自分のフェイス、または相手のフェイスに対してポジティブ・ポライトネスあるいはネガティブ・ポライトネスのストラテジーを使って相手に「働きかけ」、話し手の意志によるポライトネスではなく、こういう場ではこのようにするものだという社会的に共通に認識されているものに従って使わねばならないもの」(井出, 2006:72-73)である。あるいは、その社会がそのようにすることを期待しているのでそれを使わなければ、わきまえに反することになり、インポライトネスになるだろう。

例えば、井出(2006)が敬語について、敬語そのものにポライトの意味があるわけでもなく、ストラテジーとして働くわけでもない。敬語を使うことで、自分の位置や場面がどのようなかを正しく認識していることを示すと述べている。つまり、それがわきまえているという振る舞いになるのであり、それがポライトネスとなるのであろう。滝浦(2008)によると、敬語以外も、あいさつ、決まり文句などが、そのような言語形式を使うことそのものがコンテキストを配慮した言語行動ということになり、それがポライトな言語使用となると言う。以上のように、「挨拶」や決まり文句もポライトネスの研究にとって不可欠な要素であると言えよう。

1.2. 本研究の動機

本研究は、「学生から先生への電子メールにおける依頼」を取り上げ、日本語母語話者と比較し、JFL環境での中国語を母語とする日本語学習者の中間言語の使用状況を見る。以下、この課題を選んだ動機をまず説明する。

1.2.1. なぜ依頼か

依頼は「話し手が聞き手に対して、話し手の利益となる特定の行為を聞き手に遂行してほしいと伝達する」(Trosborg 1995) 発話行為であると定義される。言い換えると、依頼は自分のために相手に時間や労力をかけさせるものであり、いわば相手の邪魔されたくないというネガティブ・フェイス (Brown & Levinson, 1987) を脅かす行為である (清水, 2009)。この脅かし行為を緩和し、人間関係を維持するために、ポライトネスを考慮した振る舞いが要求される。また、依頼と謝罪を研究した「異文化間発話行為実現プロジェクト (The Cross-Cultural Speech Act Realization Project; CCSARP)」 (Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G., 1989) の報告によると、異なる状況における依頼の実現の仕方には言語・文化間でかなりの違いが認められるが、謝罪の場合はそうした異文化間の差異はほとんどないようであるとの指摘があり、依頼は言語・文化間に大きな相違が見られるとしている。

本研究においては、電子メールを用いての依頼を研究の対象にするが、多くの学習者が直面するであろう、目上である指導教員に対し依頼をする場面においては、依頼の目的を達成し、かつ対人関係を良好に保つ必要性があり、伝達のし方や相手への配慮が必要となり、適切に遂行する困難度が非常に高いと考えられる。

1.2.2. なぜ電子メールか

LINE などの SNS が増えている中でも、電子メールは、大学の指導教員の先生、学生間の連絡、または就職活動、さらに職場内外などとの連絡、多くの場面 (特に公式的な、重要な話の場合) で、コミュニケーションの重要な手段の一つとして、多く使用されている。しかしながら、電子メールでコミュニケーションをする際に、相手の表情を読み取れない、相手の返事ももらえない中、書き手が一人で文字情報のみで談話を展開しなければならない。阿部 (2014) によると、このような特徴は、コミュニケーションの参加者に誤解や摩擦、あるいは不安などをもたらすことがあると言う。

そこで電子メールで依頼をする場合、対面場面で相手の表情や返事を通して判断することも、自分が適切に伝えられない部分をジェスチャーやパラ言語で補うこともできなくなる。このように困難なタスクを遂行するために JNS と日本語学習者がそれぞれどのようなストラテジーを使用しているかを詳細に全面的に明らかにする必要がある。

対面での発話と比べ、話し言葉と書き言葉の違いのほかに、メールの場合は言語以外の非言語行動が利用できず、聞き手の反応を見ながら話し手が自分の行動を調整することもできない。そのため、学習者が一人で言語活動を遂行させる必要があり、ミスコミュニケーションが起きやすいだろう。その反面、電子メールは即時的な会話ではないので、言語処理の時間が十分に与えられ、自己修正ができるという利点もある。

1.2.3. 語用論的能力の習得の重要性

図1で示したように、語用論的能力はコミュニケーション能力を構成する一つの要素として、重要である。しかしながら、前述したように、JFL 環境にある学習者は語用論的能力を習得するのが難しいと考えられる。その理由には、(1) 目標言語の文化的慣習に関する情報が乏しいこと、(2) 学習者の母語の文化的慣習が目標言語においてもそのまま使われやすいこと、の二つがある (木山ら, 2011:3) と考えられる。

このような先行研究と経験から、第二言語で異文化コミュニケーションを円滑に行うためには言語能力だけでなく、複雑な表現を含む発話を手がかりに語用論上の推論を行うためには、それを支える十分な語用論的能力が要求されることが分かる。

2. 先行研究

先行研究について、清水 (2009) は「依頼」関係の研究を網羅的にまとめたが、その中で言及された研究はすべて対面場面を想定した上での学習者が産出した発話に注目したもので、メールに焦点を絞った研究はなかった。また、単文レベルのものが多くて、談話レベルのものも少なかった。

単文レベルのポライトネスの視点から依頼行動を考察したのは浜田 (1995)、水野 (1996)、伊藤 (2003)、小林 (2004)、楊 (2004) などがあり、談話レベルのポライトネスの視点から依頼行動を考察したのは謝オン (2001)、謝韞 (2007)、母・邨 (2010)、母 (2020) などがある。しかし、これらの研究は会話の場面を対象にしたものであり、電子メールによる依頼行動に関する研究ではない。

電子メールにおける依頼活動についての研究は多くはないが、電子メールにおける先行研究を以下にまとめる。

李 (2004) は日本語と台湾人の中国語母語話者の母語での友人への依頼メールを対象にし、依頼メールの展開、中国語母語話者と JNS の異同、そして使用されるストラテジーについて研究を行った。タスクは「研究の協力を依頼するメールを書く」という設定で、依頼活動の展開 (件名－依頼前－本文－先行依頼－依頼－依頼後) に従って分析をしている。そしてポライトネス理論によって、ポジティブ・ストラテジーとネガティブ・ストラテジーの比較も行っている。その結果、(1) 台湾人には直接的な依頼行動が好まれる。(2) ポジティブ・ストラテジーとネガティブ・ストラテジーに関して、台日の間に大差がないと報告している。

大友 (2009) も母語による依頼メールを対象に、その展開とストラテジーを分析することで、言語間の異同を考察した。調査対象者は JNS と中国語母語話者の大学生・大学院生で、タスクを「友人の研究のための調査協力依頼」に設定している。この研究も李 (2004) のように、依頼メールの展開を六段階 (件名－依頼前の行動－本文－状況説明－依頼－依頼後の行動) に分け、依頼活動前後のストラテジーを中心にさらに分類し、日中言語間の異同を分析した結果、(1) 件名と本文は依頼メールで一番欠落しやすい部分である。(2) 中国語母語話者はメールにおいて相手に近づこうとする傾向がみられる。(3) 日本語のメールは慣習的表現が多いということがわかったと報告している。

これらの先行研究は依頼活動と電子メールに焦点を当てているが、いずれも JNS と中国語母語話者のそれぞれの母語によるメールで、言語間の類似点と相違点を、それぞれの母語話者の電子メール上の言語データを基にして、対照分析的に追求したものである。外国語教育の立場から見ると、実際の学習者のデータをもとに研究する必要がある。また、研究方法から見て、二つの研究ともにデータを処理するときに単なるオリジナルの数字とパーセンテージを見ただけで結論を導いているが、データの統計的な検定がされておらず、分析が十分とは言えない。

王・聞 (2015) では、中国人日本語学習者と JNS における電子メールによる依頼行動を先生宛と友人宛の2パターンでどのような相違点があるのかを調査している。また、電子メールによる依頼行動を発話要素ごと、より細かく分類し、2つのグループの使用頻度の平均の

差を統計的に分析する t 検定を行った。その結果、(1) 上下関係は JNS の電子メールによる依頼行動の影響要因となっているため、先生宛の場合では人間関係を維持する発話要素をより多く使用している。(2) 上下関係は中国人学習者の依頼行動に影響しているが、JNS ほどではなかった。(3) JNS は相手のネガティブ・フェイスを配慮した発話要素を多く使用するが、中国人学習者は JNS から観察されなかったポジティブな発話要素も使用している、と報告している。しかし、統計分析に用いたデータが頻度数であるにもかかわらず、 t 検定を用いて、分析している点は、統計的な検定方法が間違っており、 χ^2 検定を使うべきであった。

3. 調査の方法とデータ分析

3.1. 研究目的

本稿では、日本語学習者のうち最も多い中国語を母語とする学習者を対象とし、「依頼」行為におけるストラテジーの使用実態の解明を試みる。日本語には「親しき中にも礼儀あり」という表現があるが、中国では「友情は貸し借りから」という考えがある(易, 1996)。この二つの違いは、日本人は「どれくらい親しくても礼儀にこだわらないといけない」という意識があるが、中国人には「親しければ礼儀にはこだわる必要がない」あるいは「貸し借りが引き起こされることが仲間である証明」という意識があると言えよう。このような違いがある中で、CJFL の中上級学習者が、文法的間違いが少ないにもかかわらず、母語の言語習慣を日本語の表現に持ち込むため、JNS 相手に無意識に不必要な誤解を引き起こし、相手との関係を悪化させてしまうということがあり得る。JNS との接触において失礼な表現を回避し、良い人間関係や円滑なコミュニケーションができるようにするためにも、適切なポライトネスのストラテジーを用いることが重要であると言える。

そこで本研究では、CJFL による依頼の電子メールを取り上げ、その特徴、及び、JNS との違いを明らかにする。学習者は、電子メールを通し「依頼」という目的をどのように達成し、どのように対人配慮を具現化するのであろうか。

中国人学習者の「依頼」行為を JNS と比較することは、JFL 環境での語用論的能力の習得および日本語教育の現場に貢献できるものであり、同時に JNS にとっても有益な情報となり得るものと考えられる。

田中 (2013: pp. 3-4) によると、多くの語用論についての研究は次のような目的をもって為されていると述べている。

- (1) 言葉がどのように使用されているかを明らかにする。
- (2) 異なる対象を調査し、その違いを明らかにする。
- (3) 調査結果を何かに役立てる。

また、中間言語分析では、目標言語を基準として正しいか誤りかを定めるという観点ではなく、中間言語を自律的な言語体系と考え、学習者がどのような中間言語を構築しているかを分析する。

本研究は JNS 及び CJFL それぞれのストラテジーの相違点と共通点、及び、それらの特徴を探り、さらに中国語を母語とする日本語学習者の日本語教育に貢献することを将来的な目的とする。

3.2. 研究課題

以下の2点を本研究の研究課題として設定する。

- (1) 日本語での依頼の電子メールにおいて、CJFL と JNS の間にストラテジーの使用状況（使用か不使用）に差があるか。
- (2) ポライトネス理論の視点から見た CJFL と JNS の特徴は何か。

3.3. 研究方法

3.3.1. データ収集

本研究の使用データは国立国語研究所の開発した「多言語母語の日本語学習者横断コーパス (I-JAS 1)」における「教師に奨学金のための推薦状を依頼する」という（電子メール）作文タスクのデータ²である。

迫田ら(2016)によると、I-JAS は最新かつ最も規模の大きい日本語学習者コーパスで、以下の四つの特徴がある。

- ① 学習者の人数が多く、母語のバリエーションも多様
- ② データの種類が豊富で、発話データも作文データもあり
- ③ 学習者の背景情報が充実し、二種類の客観的な日本語能力テストの点数付き（SPOT、J-CAT）
- ④ 各タスクの母語話者データも収録

3.3.2. タスク詳細

本研究で扱う学習者データは中国語を母語として、日本語を学習している学習者（中国 79 名、台湾 48 名）のデータである。学習者に課せられたタスクの内容は母語話者のタスクとは大体同じものであるが、多少に違うところもある。

内容は以下の表 1 に示している。

¹ I-JAS 中納言 (ninjal.ac.jp)

² I-JAS: 非対面調査 (PDF ファイル) (ninjal.ac.jp)

表 1. タスク詳細

JFL環境学習者	母語話者
<p>あなたは日本に<u>留学するために</u>日本の奨学金支援団体に奨学金の申請をしたいと考えています。申請には推薦状が必要なので、<u>以前、日本に留学したときにお世話になった加藤一郎先生に推薦状を書いてほしいと依頼するメールを書いてください。</u></p>	<p>あなたは大学または大学院に<u>入学することになりました。</u>日本の奨学金団体に奨学金の申請をしたいと考えています。申請には推薦状が必要なので、<u>以前お世話になった加藤一郎先生に推薦状を書いてほしいと依頼するメールを書いてください。</u></p>

3.3.3. コーパスのデータの対象者

CJFL（中国語を母語とする日本語学習者）は127名（中級64名、上級63名）であり、JNSは48名である。

学習者レベル分けの方法については、コーパスについているJ-CATという日本語能力テストの点数で行っている。J-CATの点数でいう「中級」と「中級後半」を合わせて本研究では「中級」とし、「上級前半」、「上級」を合わせて「上級」とした。

3.3.4. 具体的な分析方法

175通のメールに対し、Nvivo3というアプリケーションを使用しコーディング作業を行った。

まず各メールを全体的に「非依頼」と「依頼」に分け、そしてさらに「非依頼」の部分を「わかまへの語用論」を参考し、「挨拶」と「電子メール特有」に分けた。最後には意味的な観点から内容によって、細かく機能ごとに分類した。

このように分類したことによって、電子メールに出てきた言葉を漏れることなく全てを最小単位に分け、それぞれコーディングすることができた。

各コードの名付けは先行研究を参照し、作成した。その分類の結果が以下の表2である。

³ NVivoはQDAソフト*と呼ばれる質的研究支援ソフトである。

表 2. コードの分類

非依頼	挨拶	<p>A:終わりの挨拶-お詫び B:終わりの挨拶-その他 C:終わりの挨拶-感謝 D:始まりの挨拶-お詫び E:始まりの挨拶-その他 F:始まりの挨拶-感謝</p>
	電子メール 特有	<p>G:後付け H:件名 I:結語 J:名乗り K:頭語 L:宛名</p>
依頼		<p>M:承諾・返事・再連絡の要求 N:代案 O:個人情報 P:共通基盤を主張 Q:その他 R:近況報告 S:客観的理由 T:申し出・約束する U:推定・想定・強要しない V:相手への称賛、重視 W:依頼に対するお詫びや気遣い X:依頼に対する感謝 Y:依頼の前置き、予告 Z:依頼文 AA:再依頼 AB:主観的理由 AC:追加説明(締切など)、促す AD:自己アピール</p>

電子メールによる依頼では、「電子メール特有」の部分と照らし合わせながら全体的に見る必要がある。表 2 で示しているように、「電子メール特有」の部分には「件名」、「宛名」「頭語」「名乗り」「結語」「後付け」の 6 種類があった。これらの部分は割と形式的なものが多いので、識別しやすく、結果の再現性には問題が起きにくいと思われる。

「挨拶」の部分は、「依頼」と直接な関係がなくても、メールで相手に与える全体的なイメージとしては、ポライトネスに大きな影響を及ぼすであろう。井出 (2006) の「わきまへの語用論」によると、挨拶、決まり文句などが、そのような言語形式を使うことそのものがコンテキストを配慮した言語行動ということになり、それがポライトな言語使用となる。「挨拶」についても分類し、考察を進めた。始まりの挨拶と終わりの挨拶それぞれ「お詫び」「感謝」「その他」に分類し、合わせて 6 種類となった。

「依頼」の部分については、ストラテジーごとに細かくコーディングした。表 2 のように 18 種類あった。各コードの定義と例文が表 3、表 4 で提示する。

表3. コードの定義

名称	定義
A:終わりの挨拶-お詫び	メールを終わらせるお詫びの決まり文句
B:終わりの挨拶-その他	健康・繁栄の祈りなど
C:終わりの挨拶-感謝	メールを終わらせる感謝の決まり文句
D:始まりの挨拶-お詫び	メールを送ることに対しての気遣いやお詫びなど
E:始まりの挨拶-その他	時候の挨拶、安否確認など
F:始まりの挨拶-感謝	依頼に入る前に出た依頼内容とは関係のない感謝
G:後付け	メールの最後に各部分、「署名」、「日付け」、「所属」、「連絡先」、「住所」など
H:件名	電子メールのタイトル
I:結語	手紙を書くときに最後につける「敬具」など（ここでは学習者の誤用となる）
J:名乗り	自己紹介あるいは自分の名前を明記すること
K:頭語	手紙を書くときに最初につける「拝啓」など（ここでは学習者の誤用となる）
L:宛名	相手への呼称、呼びかけ
M:承諾・返事・再連絡の要求	相手からの承諾、返事などそれとも自分から相手への再連絡を要求する表現
N:代案	相手が依頼を引き受けないことを想定した上での予備計画
O:個人情報	理由を説明するため、家庭事情、経済状況などの個人情報を伝える表現
P:共通基盤を主張	相手への関心、賛意、共感などを伝え、仲間うちであることや共通の視点、感情などを主張し、心理的距離を縮めようとする表現
Q:その他	絵文字、推薦状の例文など
R:近況報告	書き手が自分の現在の状況を述べること
S:客観的理由	依頼行動を実行する原因・経緯を客観事実、規則などとして記述すること
T:申し出・約束する	書き手は相手の欲するものが何であるかを推測し、自らそれを望み、手に入れるために手助けしよう、合わせようとする表現
U:推定・想定・強要しない	質問、ヘッジなど、それとも協力してくれない選択肢を与えること、脅威を最小化にすることのような表現
V:相手への称賛、重視	自分の依頼を成功させるために相手を称賛する・褒める表現
W:依頼に対するお詫びや気遣い	依頼と直接関連のあるお詫びの表現
X:依頼に対する感謝	依頼と直接関連のある感謝表現
Y:依頼の前置き、予告	依頼の内容の前に、依頼活動を提起、予告する表現
Z:依頼文	依頼を直接に逆行する発話、本研究において「推薦状を書いていたが」という内容を直接に伝える表現
AA:再依頼	依頼が一旦成立した後再び頼む発話
AB:主観的理由	依頼行動を実行する原因・経緯を自分の考え、気持ちや計画などとして記述すること（～たいつもりというような言い方）
AC:追加説明（締切など）、促す	締切、推薦状の重要性などを追加説明、協調する表現、または自分の焦る気持ちなどを伝えることによって相手を促す表現
AD:自己アピール	自分が頑張っているあるいは優秀であることをアピールする表現

表 4. コードの例文

名称	例文
A:終わりの挨拶-お詫び	<p>本来、お伺いして、直接お願いすべきところ、大変失礼かとは存じましたが、メールにての連絡をどうぞ御赦し下さい。 健康にはくれぐれもご留意ください。 お忙しいところ、ありがとうございます。 お忙しいところを邪魔いたしました、申し訳ございません。 暦の上に春は立ちながら、厳しい寒さが続いております。先生にはお元気にお過ごしでしょうか。 当時、先生にいろいろ助けていただいて、誠にありがとうございました。 【大学名】【学科名】二技一年生 氏名:【名前】 Eメール: 携帯: 推薦状のお願い 敬具 【大学名】の【名前】と申します。 拝啓 加藤先生 まずはこの内容で推薦状を書いていただけるかどうかお知らせいただけますでしょうか? もし本当にご都合が悪ければ先生のお返信がいただければまた別の方法を考えるから大丈夫と存じます。 周知のように、日本の物価は中国より何倍も高いです、私のような普通 の家庭にとって、日本での費用を出してもらうのはなかなか無理なこと です。 日本での生活を思い出しすたびに、先生の微笑みが浮かべています。 m (_ _) m このたび私は大学に入学することになりました。 その申請に際し、推薦状の提出が義務づけられています。 今度日本へ行く時、きっと先生にお会いに行きます。 もちろん、先生の御都合が合わないようでしたら、構いません。その際 には、どうぞ御遠慮なく御連絡下さい。 加藤先生は徳が高く非常に声望がある先生ですので、先生からの推薦書 は心から望んでおります。 お忙しい中このようなお願いをしまい申し訳ありませんが、 この推薦状を書いてくれませんか。大変ありがとうございます。 さて、この度はお願いしたいことがあり、お便りいたしました。 先生に推薦状を書いていただけませんか。 是非私にチャンスをお与え下さい。 そのゆえ、奨学金を申請したいと思っております。 奨学金応募の募集要項を貼付しています。申請の締切はX月Y日 です。 三年生の留学選抜 試験で、私は1位になって、〇〇大学に留学資格が 取って、とても嬉しかったです。</p>
B:終わりの挨拶-その他	
C:終わりの挨拶-感謝	
D:始まりの挨拶-お詫び	
E:始まりの挨拶-その他	
F:始まりの挨拶-感謝	
G:後付け	
H:件名	
I:結語	
J:名乗り	
K:頭語	
L:宛名	
M:承諾・返事・再連絡の要求	
N:代案	
O:個人情報	
P:共通基盤を主張	
Q:その他	
R:近況報告	
S:客観的理由	
T:申し出・約束する	
U:推定・想定・強要しない	
V:相手への称賛、重視	
W:依頼に対するお詫びや気遣い	
X:依頼に対する感謝	
Y:依頼の前置き、予告	
Z:依頼文	
AA:再依頼	
AB:主観的理由	
AC:追加説明(締切など)、促す	
AD:自己アピール	

そして、統計分析のため、「js-STAR XR4」というオンライン上で統計分析ができるウェブ
サイトを使用し、以下のような分析を行った。

- (1) コードにより、各メールにおける使用例を集計した。
- (2) 各ストラテジーにより、母語話者と学習者の間に使用状況に差があるかどうかを χ^2 検
定にかけた。

⁴ js-STAR_XR 相関係数の計算と検定 (kisnet.or.jp)

4. 結果と考察

以下、コーディング作業および χ^2 検定の結果を報告し、第3章で示した研究課題に対して考察を行う。

4.1. 検定結果

分類した項目ごとに、使用状況を比べ、JNSと学習者の間にストラテジーの使用頻度に差があるかどうかを調べた。

検定結果は、表5になる。

表5. JNSとCJFL2者の間の χ^2 検の結果

名称	日本語母語話者		CJFL		カイ二乗検定結果	
	使用	不使用	使用	不使用		
A:終わりの挨拶-お詫び	10	38	15	112	NS	
B:終わりの挨拶-その他		15	46		p<.01	Phi = 0.279
C:終わりの挨拶-感謝	0	48	5	122	NS	
D:始まりの挨拶-お詫び	9	39	20	107	NS	
E:始まりの挨拶-その他	44	4	106	21	NS	
F:始まりの挨拶-感謝	15			44	p<.01	Phi = 0.294
G:後付け	28			26	p<.01	Phi = 0.200
H:件名	47	1	123	4	NS	
I:結語	1			100	p<.01	Phi = 0.216
J:名乗り		13	67		p<.05	Phi = 0.169
K:頭語	1			105	p<.05	Phi = 0.182
L:宛名	40	8	109	18	NS	
M:承諾・返事・再連絡の要求		26	37		.05<p<.10	Phi = 0.144
N:代案	0	48	1	126	NS	
O:個人情報	0	48	4	123	NS	
P:共通基盤を主張	0			105	p<.01	Phi = 0.214
Q:その他	0	48	2	125	NS	
R:近況報告		20	15		p<.01	Phi = 0.467
S:客観的理由		8	86		.05<p<.10	Phi = 0.141
T:申し出・約束する	3	45	1	126	NS	
U:推定・想定・強要しない	1	47	3	124	NS	
V:相手への称賛・重視	7	41	10	117	NS	
W:依頼に対するお詫びや気遣い		18	43		p<.01	Phi = 0.246
X:依頼に対する感謝	0			102	p<.01	Phi = 0.233
Y:依頼の前置き、予告	12	36	41	86	NS	
Z:依頼文	48	0	127	0	NS	
AA:再依頼	11	37	38	89	NS	
AB:主観的理由	42	6	119	8	NS	
AC:追加説明(締切など)、促す	6	42	17	110	NS	
AD:自己アピール	0	48	3	124	NS	
	48		127			

黄色: 有意に少ない

4.2. 研究課題(1)に対する結果と考察

研究課題(1)「日本語での依頼の電子メールにおいて、CJFLとJNSの間にストラテジー

の使用状況（使用か不使用）に差があるか。」については、まず表5を見る。

「電子メール特有」の部分には表6のようにになっている。

表6. 「電子メール特有」の2者間の検定結果

名称	日本語母語話者		CJFL		カイ二乗検定結果	
	使用	不使用	使用	不使用		
G:後付け	28			26	p<.01	Phi = 0.200
H:件名	47	1	123	4	NS	
I:結語	1			100	p<.01	Phi = 0.216
J:名乗り		13	67		p<.05	Phi = 0.169
K:頭語	1			105	p<.05	Phi = 0.182
L:宛名	40	8	109	18	NS	

6種類の中で「件名」と「宛名」に関しては、JNSにおいてもCJFLにおいても最も多く使用されていたが、両者の間に統計的な有意差はなかった。「名乗り」「頭語」「結語」と「後付け」の4項目にも有意差が出たという結果が表7で分かる。Phi値5の効果量を見れば、差の大きさが分かるが、いずれも大きくはない。「名乗り」に関してはJNSが有意に多く使用しているが、逆に「頭語」「結語」と「後付け」に関してはCJFLが有意に多く使用していることがわかる。

更に、不使用のほうを見てみると、「頭語」「結語」「後付け」についてはJNSが有意に少なく、「名乗り」についてはCJFLが有意に少ないという結果になった。「頭語」「結語」はセットとして、主に手紙に使われるものであり、電子メールでの使用は形式上の規範からの「逸脱」として認識してもよいであろう。しかし、このような形式上の規範からの「逸脱」はJNSの一人（JNS30）にもあった。調査対象者のJNS30の背景としては、日本語以外に英語も使えることがあり、アメリカで生活した経験もあることから、英語で電子メールを書く際に「Dear」「Sincerely」の使い方に影響された可能性があるだろう。

「名乗り」の使用については、JNSの使用は有意に多い傾向があり、CJFLの使用は有意に少ない傾向となっている。小竹（2020）によると、「挨拶・名乗り」が依頼メールの高評価につながると述べているので、今後の日本語教育の中で電子メールを含め、学習者の「挨拶」と「自己紹介・名乗り」の意識を高めていく必要があると考えられる。

「挨拶」の部分は表7のようにになっている。

⁵ 差の大きさはPhi（2者の場合）かCramer's V（2者以上の場合）で示し、0.1（小）、0.3（中）、0.5（大）といい、これは「効果量」という。効果量が大きければ大きいほど、差が大きいという意味である。

表 7. 「挨拶」の2者間の検定結果

名称	日本語母語話者		CJFL		カイ二乗検定結果	
	使用	不使用	使用	不使用		
A:終わりの挨拶-お詫び	10	38	15	49	NS	p<.01 Phi = 0.279
B:終わりの挨拶-その他		15	46			
C:終わりの挨拶-感謝	0	48	5	59	NS	
D:始まりの挨拶-お詫び	9	39	20	107	NS	
E:始まりの挨拶-その他	44	4	106	21	NS	
F:始まりの挨拶-感謝	15			44	p<.01	Phi = 0.294

「終わりの挨拶 - お詫び」「終わりの挨拶 - 感謝」「始まりの挨拶 - お詫び」「始まりの挨拶 - その他」に関しては、JNS、CJFL の両者の間に使用頻度に関する統計的な有意差はなかった。

「終わりの挨拶 - その他」に関しては JNS が有意に多く使用しているが、「始まりの挨拶 - 感謝」に関しては CJFL が有意に多く使用していることがわかる。効果量を表す Phi 値がいずれも 0.3 に近く、中レベルの差となる。

更に、不使用のほうを見てみると、「始まりの挨拶 - 感謝」に関しては JNS が有意に少ない。「終わりの挨拶 - その他」に関しては CJFL の使用が有意に少ないという結果となった。

「終わりの挨拶 - その他」について、JNS のほうは最後の挨拶として、「よろしくお願ひします」が大きな割合を占めているが、大友 (2009) が述べているように、JNS の「よろしくお願ひします」が定型表現の一種として、Brown & Levinson (1987) のポライトネス理論には当てはめにくく、井出 (2006) が指摘しているような「わきまえ」に従ったポライトネスであると考えられる。小竹 (2019) が述べたように、社会一般で考えられている慣習として、日本人は依頼メールの締め括りに「よろしくお願ひします」とよく書くが、CJFL にとってはまだその慣習がついていないのであろう。

最後、「依頼発話」部分の2者間の検定結果を表8で示す。

表 8. 「依頼」の2者間の検定結果

名称	日本語母語話者		CJFL		カイ二乗検定結果
	使用	不使用	使用	不使用	
M:承諾・返事・再連絡の要求		26	37		.05<p<.10 Phi = 0.144
N:代案	0	48	1	126	NS
O:個人情報	0	48	4	123	NS
P:共通基盤を主張	0			105	p<.01 Phi = 0.214
Q:その他	0	48	2	125	NS
R:近況報告		20	15		p<.01 Phi = 0.467
S:客観的理由		8	86		.05<p<.10 Phi = 0.141
T:申し出・約束する	3	45	1	126	NS
U:推定・想定・強要しない	1	47	3	124	NS
V:相手への称賛、重視	7	41	10	117	NS
W:依頼に対するお詫びや気遣い		18	43		p<.01 Phi = 0.246
X:依頼に対する感謝	0			102	p<.01 Phi = 0.233
Y:依頼の前置き、予告	12	36	41	86	NS
Z:依頼文	48	0	127	0	NS
AA:再依頼	11	37	38	89	NS
AB:主観的理由	42	6	119	8	NS
AC:追加説明(締切など)、促す	6	42	17	110	NS
AD:自己アピール	0	48	3	124	NS

「依頼」の部分では、「承諾・返事・再連絡の要求」「共通基盤を主張」「近況報告」「客観的理由」「依頼に対するお詫びや気遣い」と「依頼に対する感謝」の項目に JNS と CJFL の間に有意差が出ているが、その他の項目に関しては有意な差が出ていない。

まず、使用に関して報告する。「承諾・返事・再連絡の要求」「近況報告」「客観的理由」「依頼に対するお詫びや気遣い」に関しては JNS が有意に多く使用しているが、「共通基盤を主張」「依頼に対する感謝」に関しては CJFL が有意に多く使用していることがわかる。

逆に、不使用に関して述べると、「共通基盤を主張」「依頼に対する感謝」に関しては JNS が有意に少なく使用しているが、「承諾・返事・再連絡の要求」「近況報告」「客観的理由」「依頼に対するお詫びや気遣い」に関しては CJFL のほうが有意に少なく使用しているという結果になった。

効果量の Phi 値が最も大きく、つまり差が大と判定されたのが「近況報告」であった。

4項目で JNS の使用が有意に多いことがわかったが、この差は、タスクの内容が大きく影響しているのではないかと思われる。研究方法でも言及したように、学習者が受けたタスクの内容は母語話者のタスクとは大体同じものではあるが、背景の違いによって違うところもある。学習者のタスクでは「あなたは日本に留学するために日本の奨学金支援団体に奨学金の申請をしたいと考えています。」と一文で書いてあるのに対し、母語話者の場合は「あなたは大学または大学院に入学することになりました。日本の奨学金団体に奨学金の申請をしたいと考えています。」のように二つの文になっている。調査対象の実際に書いたメールを確認したところ、依頼の理由の部分についてタスクにある文章を真似して書いている

学習者が多かった。コーディングの際に、学習者の「日本に留学するために日本の奨学金支援団体に奨学金の申請をしたいと考えています。」を「主観的理由」として捉えたが、一文として独立している「大学または大学院に入学することになりました。」を「近況報告」として分類した。このことから、タスクにある文章そのものが結果に影響を及ぼしていると思われる。改めて、今後の研究、調査などでは、同一の文章に揃えてタスクを与えることが重要で、今後の課題にしたい。

最後に、「承諾・返事・再連絡の要求」と「客観的理由」については、「 $.05 < p < .10$ 」という結果で、有意傾向があったが、効果量のPhi値が小さいことから、有意傾向が出たとは言え、JNSとCJFLの差は実質的には小さいことがわかった。

4.3. 研究課題（2）に対する結果と考察

研究課題（2）「ポライトネス理論の視点から見たCJFLとJNSの特徴は何か」を見る。有意差の出た「始まりの挨拶-感謝」については、CJFLの実際に書いた内容を確認したところ、「同じ時間を一緒に過ごしてくれたこと」「日本語を丁寧に教えてくれたこと」などに対する感謝の内容が多かった。本稿でもCJFLがポジティブ・ポライトネスを多く使用する傾向があると言える。このような傾向は大友（2009）の結論「中国人はメールにおいて相手に近づこうとする傾向がみられる」と一致している。

CJFLが有意に多く使用する「共通基盤を主張」と「依頼に対する感謝」の戦略は相手の他者から賞賛されたい、好かれたいという「ポジティブ・フェイス」に配慮した典型的な「ポジティブ・ポライトネス」の戦略である。一方、相手から距離を離したい、邪魔・関与されたくないという「ネガティブ・フェイス」を配慮する「ネガティブ・ポライトネス」の戦略として「依頼に対するお詫びや気遣い」がJNSに多く使用されている。本研究でも依頼の場合では、中国語母語話者は「ポジティブ・ポライトネス」の戦略を多く使用することと、JNSは「ネガティブ・ポライトネス」の戦略を多く使用することが明らかになった。

5. まとめと今後の課題

本論文では以下の2つの点を研究課題として設定した。そのそれぞれについてどのような結果が出たかを簡潔に述べたいと思う。

研究課題（1）日本語での依頼の電子メールにおいて、CJFLとJNSの間に戦略の使用状況（使用か不使用）に差があるか。

「電子メール特有」の部分では、「件名」「宛名」「頭語」「名乗り」「結語」「後付け」の6種類を検討した結果、「頭語」「名乗り」「結語」「後付け」に関しては、統計的に有意な使用状況の差が見られたが、「件名」「宛名」に関しては、統計的に有意な差は見られなかった。

「挨拶」の部分では、「始まりの挨拶-感謝」「終わりの挨拶-その他」に関しては、統計的に有意な使用状況の差が見られたが、他の項目には統計的な差は見られなかった。

「依頼」の部分では、「承諾・返事・再連絡の要求」「共通基盤を主張」「近況報告」「客観的理由」「依頼に対するお詫びや気遣い」と「依頼に対する感謝」に関しては、統計的に有意な使用状況の差が見られた。

研究課題（２）ポライトネス理論の視点から見た CJFL と JNS の特徴は何か。

中国語母語話者は「ポジティブ・ポライトネス」のストラテジーを多く使用しているが、日本語母語話者は「ネガティブ・ポライトネス」のストラテジーを多く使用していた。この点はこれまでの先行研究と一致するところである。

このような結果から、CJFL に対する語用論的能力の必要さが明らかになった。特に有意差の出た項目、「名乗り」「始まりの挨拶」「終わりの挨拶」「感謝」「お詫び」などが重要であることが分かった。また、文法的に正しいが、語用論的には不適切な場合（危険な正用）があり得ることが分かった。本稿におけるコードの分類、統計方法なども今後このような研究の役に立てばと思う。

今後の課題としては、以下の点が考えられる。

- a. 研究課題に合わせて、筆者自身が独自に行う言語データの収集
- b. インタビューなどを通しての質的な分析の必要性
- c. レベル分けをより細かく、かつ他言語に対する調査の必要性
- d. 縦断的な研究の必要性
- e. 日本国内にいる中国語を母語とする学習者に対する調査
- f. 混合研究の必要性
- g. コードの種類の見直し
- h. 親疎関係、上下関係、相手に課す負担の大小などを考慮した緻密な研究計画
- i. 統計分析のさらなる理解の必要性
- j. ポライトネス理論への貢献
- k. 中国の日本語学習者と台湾の日本語学習者を分けて分析する必要性

まず、データについて、今回は、I-JAS コーパスを使っての分析であったが、やはり自分自身で調査収集したデータを使って研究を行うべきであり、I-JAS コーパスは、1つの比較、参考にするコーパスとして使用すべきであろう。また、今回は、I-JAS コーパスを使っての量的な分析に終わったが、どうしてそのような結果が出たのかを突き止めることができなかった。結果をもたらした原因、理由を明らかにするためには、協力者に直接フォローアップインタビューをして、質的な分析を行、より総合的な研究を行うべきであろう。そして、今回は学習者を中級と上級の二段階に分けたが、二段階以上にレベルを分け、他言語母語話者に対するデータとも比較し、より総合的な習得プロセスと文化的影響の有無を見る調査が必要であろう。

「縦断的な研究の必要性」について、今回は、I-JAS コーパスを使っての分析であったが、被験者の数は少なくても、その学習者が長期間にわたり、どのように依頼の仕方を身につけていくのかを調べる縦断的なケーススタディーの必要性もあると思われる。

「日本国内にいる中国語を母語とする学習者に対する調査」について、今回は、JFL 環境にいる中国語母語話者を対象にしたコーパスを用いて、研究を進めたが、日本語のインプット、インターアクションの機会が多い日本国内に在住する中国語を母語とする日本語使用者に対する調査も今後は行い、環境の違いによってどのような差があるのかを明らかにする必要がある。

「混合研究の必要性」について、今回はストラテジー使用の頻度数を基にした量的な分析に終わったが、量的分析に加えて質的分析も行い、今後混合研究を行い、より包括的に総合的にストラテジー使用状況を見る必要があると思われる。

「コードの種類の見直し」について、今回は、同僚の大学院生の協力を得て、かなり詳細なコード分類を行ったが、今後さらに言語データを収集してみると、この分類では収まりきれないような種類のコードが出る可能性がある。さらにデータを収集しながら、コード分類をより精緻にしていきたい。

「親疎関係、上下関係、相手に課す負担の大小などを考慮した緻密な研究計画」について、相手との親疎関係、上下関係、さらに相手に依頼する事柄の負担の大小などを十分考慮した緻密な研究計画を立てる必要がある。I-JAS コーパスを用いたので、このような研究計画はできなかったが、次に自分でデータを収集する場合にはしっかりこの点も考慮に入れて行いたい。

「統計分析のさらなる理解の必要性」について、今回は、ストラテジーの使用数をカウントして、頻度数の比較を χ^2 検定を行って分析したが、ストラテジーの使用の順序なども分析対象として、より詳細に分析できる高度な統計手法も身に付ける必要がある。

「ポライトネス理論への貢献」について、今回はデータからネガティブ・ポライトネス、そして、ポジティブ・ポライトネスに簡単に触れる程度で終わったが、さらに深く追究して、本論文の研究結果がどのようにポライトネス理論に貢献できるのかも今後明らかにしていきたい。

「中国の日本語学習者と台湾の日本語学習者を分けて分析する必要性」について、今回の調査では中国における日本語学習者と台湾における日本語学習者を、どちらも中国語母語話者とみなし、一つのグループにして分析して、中国語母語話者はポジティブ・ポライトネスの使用頻度が多いというふうに結論を下したが、李 (2004) では、日本人と、台湾人の中国語母語話者の母語での友人への依頼メールを分析した結果を見ると、ポジティブ・ストラテジーとネガティブ・ストラテジーに関して、日本人と台湾人の間に大差がないと報告していることから、中国語母語話者といっても中国における日本語学習者と台湾における日本語学習者を分けて分析する必要があると思われる。I-JAS コーパスでは、中国人が79名、台湾人が48名となっており、この学習者の数の差が結果に影響を与えている可能性がある。今後は、中国語母語話者と一つのグループにせず、中国と台湾の文化の差なども十分に考慮した調査分析が必要である。

最後に、本研究では電子メールを使っただけの「依頼」に焦点をおいて、中国語日本語学習者がどのように大学の教授に対し、依頼するかを分析し、中間言語語用論の研究の重要性を再認識した。しかし、実際に依頼の仕方を指導して、学習者がどの程度日本人に近い依頼をすることができるようになるのかという研究もこれからは必要となろう。中間言語語用論の結果報告だけではなく、さらに一歩進めて、実際の教育現場に応用してみて、その教育効果がどのくらいあるのかということを確認する更なる研究が必要である。今後も更に研鑽を積み、中国人日本語学習者を対象として中間言語語用論の研究を進めていきたい。

参考文献

- 阿部響子 (2014) 「留学生の日本語による依頼メールの文章産出過程 -文章産出過程に影響を与える要素の分析-」『千葉大学人文社会科学研究所研究プロジェクト報告書』278, 41-45, 千葉大学大学院人文社会科学研究所.
- 李佳盈 (2004) 「電子メールにおける依頼行動：依頼行動の展開と依頼ストラテジーの台日対照研究 (第28回日本言語文化学会) - (発表要旨)」『言語文化と日本語教育』28, 99-102, 日本言語文化研究会.
- 井出祥子 (2006) 『わきまへの語用論』大修館書店.
- 伊藤恵美子 (2003) 「中間言語語用論の潮流：事例研究から実証研究へ、共時的研究から通時的研究へ」『ことばの科学』16, 87-104, 名古屋大学言語文化研究会.
- 大友沙樹 (2009) 「電子メールにおける依頼のストラテジー-日中対照の観点から」『国際文化研究』15, 61-72, 東北大学国際文化学会.
- 小池真理 (2000) 「日本語母語話者が失礼と感じるのは学習者のどんな発話か：「依頼」の場面における母語話者の発話と比較して」『北海道大学留学生センター紀要』4, pp. 58-80. 北海道大学留学生センター.
- 小竹直子 (2020) 「外国人留学生の書く依頼メールの問題点 -読み手の評価の観点から-」『亜細亜大学国際関係紀要』29(2), 53-83, 亜細亜大学国際関係研究所.
- 木山幸子・玉岡賀津雄・趙萍 (2011) 「外国語としての日本語 (JFL) の語用論的能力に関わる基礎的言語知識-中国語を母語とする日本語学習者を例に-」『言語教育評価研究』2, 2-14, 桜美林大学・国際交流基金言語教育評価共同研究所 AELE 編集委員会.
- 迫田久美子 (2016) 「ソトとウチの接点としての日本語学習学：日本人と外国人の日本語コミュニケーション -学習者の「安全な誤用」と「危険な正用」-」『ここまで進んだ！ここまで分かった！国立国語研究所の日本語研究』国立国語研究所.
- 清水崇文 (2009) 『中間言語語用論概論-第二言語学習者の語用論的能力の使用・習得・教育-』スリーエーネットワーク.
- 謝オン (2001) 「談話レベルから見た『依頼発話』の切り出し方-日本人大学生同士と中国人大学生同士の依頼談話から-」『日本語研究教育年報』, 77-101, 東京外国語大学.
- 謝韞 (2007) 「依頼行動の対照研究から見た日中の対人コミュニケーションの特徴-ディスコース・ポライトネス理論の観点-」平成19年度東京外国語大学博士論文.
- 滝浦真人 (2008) 『ポライトネス入門』研究社.
- 田中典子 (2011) 『ポライトネス 言語使用における、ある普遍現象 Politeness : Some Universals in Language Usage』研究社.
- 田中典子 (2013) 『はじめての論文：語用論的な視点で調査・研究する』春風社.
- ジェニー・トマス (1998) 『語用論入門-話し手と聞き手の相互干渉が生み出す意味』研究社.
- 浜田麻里 (1995) 「依頼表現の対照研究-中国語における命令依頼の方略-」『日本語学』14(10), 69-75, 明治書院.
- 水野かほ (1996) 『依頼』の言語行動における中間言語語用論-中国人日本語学習者の場合-」『言語文化論集』17(2), 91-106, 名古屋大学.
- 山岡政紀・牧原功・小野正樹 (2018) 『新版 日本語語用論入門-コミュニケーション理論から見た日本語-』明治書院.

- 楊雪丹 (2004) 「依頼のストラテジーの中日対照」『日本語教育と異文化理解』3, 61-69, 愛知教育大学国際教育学会.
- 母育新・邗永璋 (2010) 「基于話語礼貌理論的日語請求行為研究」『外語教学』, 39-43, 北京大學出版社.
- 母育新 (2020) 「ディスコース・ポライトネス理論に基づいた日中対照研究の方法と実践」『自然会話分析への語用論アプローチ』161-187, ひつじ書房.
- 王玉明・聞芸 (2015) 「電子メールによる依頼行動に関する日中対照研究—ディスコース・ポライトネス理論の観点から—」『東アジアへの視点』12, アジア成長研究所.
- Bachman, L. F. & Palmer, A. S. (1996). *Language testing in practice: Designing and developing useful language tests*. Oxford: Oxford University Press.
- Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (1989). *Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies* (Vol. 31). Ablex Pub.
- Brown, P. & Levinson, S.C. (1978). *Universals in language usage: Politeness phenomena*. In E.N. Goody (Ed.), *Questions and politeness*. Cambridge, UK: Cambridge University Press
- Brown, P. & Levinson, S.C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ellis, R. (1997). *Second language acquisition*. Oxford University Press.
- Goffman, E. (1967). *Interaction ritual: essays on face-to-face behavior*. New York: Pantheon Books.
- Lakoff, R. (1973) *The logic of politeness: or, minding your p's and q's*. In: Papers from the ninth regional meeting of the Chicago Linguistic Society, pp. 292-305.
- Trosborg, A. (1995) *Interlanguage Pragmatics: Requests, Complaints and Apologies*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Selinker, L. (1972). Interlanguage. *IRAL*, 10(1-4), 209-232.